

AHMAD AL-FARG'ONIY BUYUK ASTRONOM VA ASTRONOMIYA FANI ASOSCHISI

To'xtasinov Mira'zam Abdujabbor o'g'li

mirazamtohtasinov@gmail.com

Namangan davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8031656>

Annotatsiya

Ushbu maqolada buyuk astronom va astronomiya fani asoschisi Ahmad al-Farg'oniyning hayoti hamda astronomiya fani orqali dunyo ilm faniga qo'shgan beqiyos hissasi haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: Alfraganus, buyuk astronom, Baytul hikma, usturlob, yulduzlar jadvali, Ma'mun jadvali, samoviy harakatlar va yulduzlar ilmi majmuasi, nilometr, miqyos an-Nil, Almagest, ekliptika, azimut.

Abul Abbos Ahmad ibn Muhammad ibn Nosir al-Farg'oni (797- 865) O rta Osiyolik olimlar orasida buyuk astronom, matematik va geograf sifatida shuhrat qozongan. Olimning to'liq ismi Abul Abbos Ahmad ibn Muhammad ibn Kasir al-Farg'oni¹. Manbalarda uning farg'onalik ekanligidan tashqari deyarli boshqa ma'lumotlar saqlanmagan. Al-Farg'oni Farg'ona vodiysining Qubo (Quva) qishlog'ida tug'ilgan. Shunisi ma'lumki, al-Farg'oni xalifa Horun ar-Rashidning Sharqiy yerlaridagi muovini, o'g'li Abdullohning (bo'lajak xalifa al-Ma'munning) Marvdagi olimlari doirasiga kirgan. Ahmad Farg'oni jahon faniga buyuk xissa qo'shgan buyuk alloma sifatida tilga kirdi. Ahmad Farg'oniyning shajarasi zardushtiyarga borib taqaladi. Ahmad Farg'oniyning yoshlik davri o'z yurtida o'tadi. U Farg'onadan Xo'jand orqali Samarqandga so'ng, Buxoro orqali Marvga al-Ma'mun ibn Horun ar-Rashid huzuriga boradi. Horun ar-Rashid va uning o'g'li al-Ma'mun davrida Bag'dodda ilm-fan yuqori cho'qqilarga ko'tarildi,² arab tili davlat va ilm-fan tiliga aylandi. Tarix, adabiyot, tilshunoslik, islom qonunshunosligi, tafsir, hadisshunoslik va boshqa ilmiy ishlar keng ko'lamda taraqqiy etdi. Kitobu-hattotlik sanoati rivojlanib, minglab qo'lyozmalar ko'chirildi, kutubxonalar ko'paydi. Horun ar-Rashid asos solgan «Ma'mun akademiyasi» «Bayt ul-hikma» da to'plangan buyuk olimlar aniq fanlar sohasida

¹. Ahmad Farg'oni. Imom Buxoriy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazi, O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazi tomonidan nashr qilingan IBXITM-2022. B. 2.

².Safarboev. M. Ma'mun akademiyasi va uning jahon ilm-fan taraqqiyotidagi o'rni.-Urganch.: 2007.

olamshumul ilmiy ishlar olib bordilar. Halifa al-Ma'mun «Bayt ul hikma uyi»³ faoliyati uchun zarur imkoniyatlarni yaratib berdi va uni moddiy jihatdan to'la ta'minlab berdi. «Ma'mun akademiyasi» qoshida katta kutubxona bo'lib, unda xind, yunon, arab va fors tillarida yozilgan 400 ming jilddan iborat qo'lyozma kitoblar saqlangan. Vatandoshimiz Muhammad ibn Muso Xorazmiy kutubxonaga boshchilik qilgan. Al-Ma'mun davrida ikki rasadxona bino qilindi. Ularning biri Bog'dodning Shamsiya degan joyida, ikkinchisi Damashqdagi Nasikan tepaligida edi. Rasadxonalar qurilishida Ahmad Farg'oniy boshchiligidagi Abbas ibn Said al-Javxariy, Said ibn Xomid, Yahyo ibn Abu Mansur kabi olimlar ishtirok etgan. Al-Ma'mun iltimosiga ko'ra al-Farg'oniy rahbarligidagi astronomlardan uch aka-uka Muhammad, Ahmad va Hasan, Muhammad ibn Muso ibn Shokir Xorazmiylar va bir nechta olimdan iborat maxsus hay'at tuzildi. Ular o'lchash ishlarini o'z davriga nisbatan muvaffaqiyatli hal etdilar. Ahmad Farg'oniy yerning dumaloqligini, bir xil osmon yoritkichlarining har xil vaqtda ko'tarilishini, tutuilishini, har xil joyda ko'rinishini shunday dalillar bilan isbotladiki, ular hozirgacha o'z qiymatini yo'qotgani yo'q. Bog'dodda 829 yili va Damashqdagi Sanjar sahrosida 832-yili olib borilgan astronomik kuzatishlar shular natijasidir. Ularning majmuasi «az-Zinjal-Ma'mun al-mumtaxona nomi bilan mashhur «Az-Zij al-Ma'mun al-Mumtaxona» haqidagi asosiy ma'lumotlar al-Farg'honiy «Kitob al-Harakat as-samoviya va javomeh ilm an-nujum»⁴ asarida o'z ifodasini topgan. Bu kitob astronomiyaga oid ilk arabcha asarlardan bo'lib, o'rta asr Yevropasiga keng tarqalgan va mashhur bo'lgan. Bu asar turli xil tillarga tarjima qilindi. Natijada al-Farg'oniy butun Yevropaga tanildi. Al-Farg'oniydan bir asr keyin yashagan, jahon astronomiya faniga katta hissa qo'shgan bag'dodlik Abu Abdulloh Muhammad al-Battoniy «As-zij as-Sobih» nomli astronomik jadvallari bizgacha yetib kelgan. O'rta asr olimlari yer kurrasini sharqdan boshlab yetti iqlimga va har bir joyni alohida-alohida o'rganishga odatlanishgan. Al-Farg'oniy ham xuddi shu usuldan foydalangan. U tuzgan jadvallarda viloyatlar sharqdan g'arbgacha qarab birin-ketin bayon qilinadi. Ahmad Farg'oniy arab tilida astronomiya, jug'rofiya va matematikaga oid bir necha asarlar yozgan. Ular ilmiy jihatdan katta ahamiyatga ega bo'lgan, biroq turli sabablar bilan aksariyati bugungi davrgacha saqlanib qolinmagan. Olim ilmiy merosidan qo'lyozma shaklida kelganlari quyidagilar:

³ "Movaraunnaxr va Xurosonda moddiy va ma'naviy taraqqiyotning yangi bosqichga ko'tarilishi"
<http://xorazmiy.uz>.

⁴ "Ahmad al-Farg'oniy" <https://arboblar.uz/uz/people/akhmad-al-fergani>.

1. «Kitob fi javomih ilm an-nujum va usuli harakat is-samoviya» («Yulduzlar ilmining jami va samoviy harakatlar usuli haqida kitob»). Bu asarturli tillarda chop etilgan.
2. «Kitob al-Komil Fi-usturlab». Uning uchta qo'lyozma nusxasi Berlin qirollik kutubxonasida saqlanmoqda. Al-Farg'oniyy bu asarini halifa al-Ma'mun davrida yozgan. Unga qadar hech kim tomonidan «usturlab» asbobi va bu asbob bilan bog'liq masalalarga oid asar bitmagan.
3. «Kitob um sanoati ul-usturlab».
4. «Risalat al-Fusul madji fi masjitiy va quva salosuna fasl».
5. «Risalat fi ma'rifat il-avkat al-lati yakunu – Namar fiho favq yer-arzi av taxixa»
6. «Qisob al-anomim as-saboat»
7. «Kitob fi sanoat il-usturlab va il-burxon alayxi».
8. «Kitob amal il-ruhamat».

Ahmad Farg'oniyy asarlari hozirga qadar sharq va g'arb mamlakatlari tomonidan yuqori baholanib kelinmoqda. Ulardan ko'pchilik olimlar o'z ilmiy asarlarida foydalanadilar. 819-yili al-Ma'mun butun saroy a'yonlari va ulamolari bilan birga Bag'dodga ko'chadi. Ular orasida al-Farg'oniyy ham bor edi. Nihoyat, al-Farg'oniyyning hayoti haqidagi eng so'nggi va eng aniq xabar 861-yil bilan bog'lanadi. Mavjud ma'lumotlarga ko'ra, u shu yili Qohira yaqinidagi Ravzo orolida nilometrni, ya'ni Nil daryosi suvi sathini belgilovchi uskunani yasagan. Al-Farg'oniyyning hayoti haqidagi ma'lumotlar juda kam bo'ganligiga qaramay, o'rta asrlarda Sharqda uning nomi mashhur bo'lgan. Ibn an-Nadim (X asr), Ibn al-Qiftiy (XII-XIII asrlar), Abul Faraj Bar Ebrey (XIII asr), Hoji Xalifa (XVII asr) kabi Sharq olimlari uni o'z asarlarida salohiyatli olim sifatida eslatishadi. Al-Farg'oniyyning asosiy astronomik asari «Samoviy harakatlar va umumiy ilmi nujum kitobi» («Kitob al-harakat as-samoviya va javomi' ilm an-nujum») XII asrda Yevropada lotin tiliga ikki marta va XIII asrda boshqa Yevropa tillariga ham tajjima qilinganidan so'ng, uning lotinlashtirilgan nomi «Alfraganus» shaklida G'arbda bir necha asr davomida keng tarqaladi. Uning bu kitobi shu asrlar davomida Yevropa universitetlarida astronomiyadan asosiy darslik vazifasini o'tadi.

Al-Farg'oniyy asarining lotincha tarjimasini birinchi marta 1493-yilda nashr etilgan bo'ib⁵, u eng qadimgi nashr qilingan kitoblardan hisoblanadi. 1669-yili mashhur golland matematigi va arabshunosi Yakob Golius al-Farg'oniyy asarining

⁵ "Ahmad al-Farg'oniyy" <https://arboblar.uz/uz/people/akhmad-al-fergani>.

arabcha matnini yangi lotincha tarjimasi bilan nashr etganidan so'ng, al-Farg'oniyy va uning asarining Yevropadagi shuhrati yanada ortadi. Yevropa Uyg'onish davrining buyuk namoyandalaridan biri bo'lgan mashhur olim Regiomontan XV asrda Avstriya va Italiya universitetlarida astronomiya fanidandan ma'ruzalami al-Farg'oniyy kitoblaridan o'qigan.[6] Al-Farg'oniyy nomini Dante (XV asr) va Shiller (XVIII asr) ham eslagan. Hozirgi kunda al-Farg'oniyyning sakkizta asari ma'lum bo'lib, ulaming hammasi astronomiyaga aloqador. Ular quyidagilardir: yuqorida tilga olingan asar (odatda uni «Astronomiya asoslari haqida kitob» nomi bilan ham atashadi) qo'lyozmalari dunyo kutubxonalarining deyarli barchasida bor. «Asturlob yasash haqida kitob» qo'lyozmalari Berlin, London, Mashhad, Parij va Tehron kutubxonalarida, «Asturlob bilan amal qilish haqida kitob» birgina qo'lyozmasi Rampurda (Hindiston), «Al-Farg'oniyy jadvallari» qo'lyozmasi Patnada (Hindiston), «Oyning Yer ostida va ustida bo'lish vaqtlarini aniqlash haqida risola» - qo'lyozmalari Gota va Qohirada, «Quyosh soatini yasash haqida kitob» - qo'lyozmalari Halab va Qohirada saqlanadi. «Al-Xorazmiy «Zij»ining nazariy qarashlarini asoslash» asari Beruniy tomonidan eslatiladi, lekin qo'lyozmasi topilmagan. Mazkur asarlarning birinchisi 1145-yildan boshlab lotin tiliga bir necha marta tajjima qilingan. Bu tarjimalarning barchasida al-Farg'oniyy ismi lotinchada «Alfraganus» shaklida yozilib, shu shaklda fanga kirib qoldi. Daryolar, ko'llar, suv omborlari va kanallarda suv sathini o'lchab, yozib boradigan eng zamonaviy "Valdey" yoki okean va dengizlar suv sathini o'lchaydigan "Rordansa" tipidagi qurilmalar al-Farg'oniyy kashf etgan "Miqyos an-Nil" qurilmasidan andoza olib tayyorlangan. Bulardan tashqari buyuk vatandoshimiz Ahmad al-Farg'oniyy taklif etgan suv sathini santimetr aniqlikda o'lchash usuli hozirgi kunda ham dunyo gidrologiyasida qo'llaniladi.

Farg'oniyyning nomi Xorazmiy kabi butun Sharq va G'arbda mashhurdir. O'rta asrlarda tabiiy-ilmiy bilimlarning rivojiga ulkan hissa qo'shgan olim sifatida manbalarda, so'nggi G'arb va Sharq mualliflar asarlarida, o'z yurti O'zbekistonda iftixor bilan tilga olinadi, o'rganiladi. Oydagi 20 kmli yirik kraterlardan⁶ biriga Ahmad al-Farg'oniyy nomi berilgan. Farg'ona shahridagi maydon, ko'cha, maktablarning biriga Al-Farg'oniyy nomi berilgan. Ahmad al-Farg'oniyyning boy ilmiy merosini chuqur o'rganish O'zbekistonda mustaqillikdan keyin boshlandi. 1998-yil Al-Farg'oniyyning 1200-yilligi xalqaro miqyosda keng nishonlandi. Farg'ona shahrida Al-Farg'oniyy nomi bilan

⁶ "Krater - Vikipediya" <https://uz.m.wikipedia> .

ataladigan istirohat bog'i va qadimiy Quva shahrida Al-Farg'oniy haykali o'rnatildi. YUNESKO ning 1998-yildagi tadbirlari, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining „Ahmad al-Farg'oniy tavalludining 1200-yilligini nishonlash to'g'risida“gi qarori (1997-yil 27-noyabr)ga ko'ra alloma hayoti va ijodiga bag'ishlangan ilmiy anjumanlar, badiiy ko'rgazmalar o'tkazildi, yangi kitoblar nashr etildi, spektakllar (dramaturg Hayitmat Rasulning „Piri koinot“, Yo'ldosh Sulaymonning „Farg'ona farzandi“, Nurulloxon hoji Abdulloh o'g'li „Bashar allomasi“) sahnalashtirildi, filmlar suratga olindi. Farg'oniy ilmiy meroslarini o'rganish shuni ko'rsatdiki, bu olim Yaqin va O'rta Sharq mamlakatlarida tabiiy fanlar, ayniqsa matematika, astronomiya va geografiya rivojiga g'oyat muhim va benazir hissa qo'shdi. Shu bilan bir qatorda ushbu olimning ilmiy meroslariga hurmat ehtirom ko'rsatib, yurtimizda balkim, Qohira shahrida ham ulug' bobomiz sharafiga 2007-yilda Misr hukumati tomonidan haykal o'rnatildi. Ahmad al-Farg'oniy astronomiya fanining otasi sifatida tarix zar varqalariga o'z nomini muhrlagan.

Xulosa o'rnida shuni alohida ta'kidlash joizki, ilm-fan tarixida yangi fanlar asoschisi va yangi ilmiy ishlar rahbari bo'lgan Ahmad al-Farg'oniy nafaqat O'zbekistonda balkim hozirgi kunda ham butun dunyo tan olgan olim sifatida ulug'lanib kelinmoqda. Uning asarlarini lotin tiliga tarjima qilinishi va butun Yevropa bo'ylab tarqalishi orqali Yevropada uyg'onish davri boshlanishiga zamin yaratib berdi. Uning asarlari zamonaviy dunyoda yangi-yangi ilmiy kashfiyotlarga sabab bo'ldi. Biz shunday buyuk bobobiz borligidan faxrlanamiz va g'ururlanamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ahmad Farg'oniy. Imom Buxoriy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazi, O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazi tomonidan nashr qilingan IBXITM-2022. B. 16.
2. Sagdullayev A. O'zbekiston tarixi. –T.:Donishmand ziyosi. 2021.B. 624.
3. Safarboev. M. Ma'mun akademiyasi va uning jahon ilm-fan taraqqiyotidagi o'rni.-Urganch.: 2007.
4. Ma'mun akademiyasi va uning dunyo ilm-fan taraqqiyotidagi o'rni. ma'ruzalar matni.-T.: 2007.
5. Ahmad Farg'oniy. – Moturidiy <https://moturidiy.uz/oz/news> .
6. Ahmad Farg'oniy.- <https://milliycha.uz/ahmad-al-fargoniy>.
7. "Ahmad Farg'oniy haykali" <https://www.ferganatourism.uz> .
8. Ahmad Farg'oniy <https://shosh.uz/mutafakkirlar-ahmad-farg-oniy>.
9. "Ahmad al-Farg'oniy" <https://arboblar.uz/uz/people/akhmad-al-fergani>.
10. Ahmad al Farg'oniy" <https://www.elib.buxdu.uz>.

11. "Ahmad al-Farg'oniy Vikipediya" <https://uz.m.wikipedia>
12. "Krater - Vikipediya" <https://uz.m.wikipedia>.
13. [.www.ziyouz.com](http://www.ziyouz.com)

